

OLIV TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINI BOSHQARUV FAOLIYATIGA TAYYORLASHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV

Mavlonova Baxtigul

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali
Pedagogika va psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi

b.mavlonova@kiut.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17617868>

Annotasiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalari talabalarida boshqaruv faoliyatiga tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvlarni ochib bergan. Chunki bugungi kunda kasbiy faoliyat jarayonida boshqaruv faoliyatini to'g'ri yo'lga qo'yish va kadrlar bilan birga bir jamoa bo'lib ishlashda do'stona muhitni yaratish bugungi kunda juda muhim yondoshuv bo'lib qolmoqda. Shuning uchun oliy ta'limda talabalarga kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirishda boshqaruv kompetensiyasini bilim va ko'nikmalar qismi singdirilishi lozim. Amaliy ko'nikmalar esa mehnat faoliyatida jamoa bilan ishlashda rivojlanadi va takomillashadi.

Inson ulug'lagan jamiyatda insoniylik bilan jamoani boshqarish uchun yetarli darajada talabalarda boshqaruvga doir bilimlar, kreativlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha ilmiy tushuncha va ko'nikmalar ta'lim muassasasida rivojlantirilishi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: shaxsiy qobiliyat, boshqaruvchanlik, kreativlik sifatleri, insoniylik, ahil jamoa qurish, kasbiy kompetensiya, jamoada kasbiy tarbiyalanish, do'stona muhit.

COMPETENCY-BASED APPROACH TO PREPARING STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS FOR MANAGEMENT ACTIVITIES

Mavlonova Bakhtigul

Senior Lecturer, Department of Pedagogy and Psychology,
Samarkand Branch of Kimyo International University in Tashkent

Abstract. This article reveals the competency-based approaches to preparing students of higher education institutions for management activities. Because today, it is very important to properly organize management activities in the process of professional activity and create a friendly environment for working together with personnel as a team. Therefore, in higher education, students should be instilled with knowledge and skills of management competence in the development of professional skills. Practical skills are developed and improved in working with a team in labor activities.

It is revealed that in an educational institution, scientific concepts and skills for developing management knowledge, creative qualities in students are developed to a sufficient level to manage a team with humanity in a society where people are respected.

Keywords: personal abilities, management, creative qualities, humanity, building a harmonious team, professional competence, professional education in a team, friendly environment.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ К УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мавлонова Бахтигул

Старший преподаватель кафедры педагогики и психологии
Самаркандский филиал Ташкентского международного университета Кимё

Аннотация. В статье рассмотрены компетентностные подходы к подготовке студентов высших учебных заведений к управленческой деятельности. Потому что сегодня очень важен правильный подход к организации управленческой деятельности в процессе профессиональной деятельности, создание доброжелательной среды для совместной работы персонала как единой команды. Поэтому в системе высшего образования студентам необходимо прививать знания и навыки управленческой компетентности с целью развития их профессиональных навыков. Практические навыки развиваются и совершенствуются посредством командной работы на работе.

Выявлено, что учебное заведение развивает у студентов научные знания и умения, развивает управленческие знания, творческие качества, умение руководить коллективом с гуманизмом в обществе, где уважают людей.

Ключевые слова: личные способности, управление, творческие качества, гуманность, построение слаженной команды, профессиональная компетентность, профессиональное воспитание в команде, дружелюбная среда.

Kirish

Respublikamizda talabalarining boshqaruvga oid bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirishda raqamli iqtisodiyot, raqamli texnologiya talablariga mos, kasbiga layoqatli, jahon taraqqiyoti talablariga raqobatbardosh kadrlar tayyorlash modellarini optimallashtirgan holda ta'lim mazmunining innovatsion yondashuvlar asosida oliy ta'lim muassasasi talabalarida boshqaruv kompetensiyalarni rivojlantirish dolzarflik kasb etmoqda.

Mamlakatimizda nufuzli oliy ta'lim muassasalarida talabalarining liderlik sifatlarini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish, talabalarda boshqaruvga doir bilimlar hamda kreativlikni aniqlash, talaba shaxsida boshqaruvchanlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bo'lajak mutaxassislarining kasbiy salohiyatini rivojlantiruvchi pedagogik-psixologik imkoniyatlarini kengaytirish, talabalarda boshqaruvchanlikka doir bilim, ko'nikma, malaka hamda amaliy tajribalarni loyihalashtirish bo'yicha izlanishlar oliy ta'lim muassasalari taraqqiyotini belgilovchi muhim vazifaga aylanmoqda.

O'qituvchining pedagogik faoliyatining kasbiy yetukligining eng muhim ko'rsatkichi – bu uning maqsadli o'z-o'zini rivojlantirishi hamda takomillashtirishidir. Agar pedagog o'z-o'zini rivojlantirmas ekan, kompetensiyaviy yondashuvning tashqi ta'siri ostida o'qituvchi shaxsini shakllantirish qiyin va amalga oshmaydigan holat sanaladi. Shu sababli, o'qituvchining kasbiy shakllanishida o'z harakatlarining ahamiyatini anglashi lozimdir. Bo'lajak pedagoglar – talabalarni talabalik davridayoq o'zini-o'zi rivojlantirishga o'rgatish, kelajakda ulardan yaxshi mutaxassis yoki rahbar

chiqishining asosi sanaladi. Talabalarda o‘zini o‘zi rivojlantirish, o‘z-o‘zini tarbiyalash orqali – **shaxsiy o‘zini takomillashtirish** (shaxsiy fazilatlar, munosabat, qadriyat, axloqiy yo‘nalishlar, ehtiyojlar, qiziqishlar, xulq-atvor motivlarini o‘zgartirish) hamda **kasbiy o‘zini takomillashtirish** (psixologik va pedagogik fanning so‘nggi yutuqlarini mustaqil ravishda o‘zlashtirish, ilg‘or pedagogik tajribani o‘rganish va to‘plash (yig‘ish), ta‘lim va o‘qitish darajasi ko‘rsatkichlari bo‘yicha faoliyatning afzallik va kamchiliklarini tahlil qilish, shu asosda o‘quv ma‘lumotlarini anglash, ilmiy va uslubiy izlanishlarni olib borish)lariga erishish mumkin.

Metodologiya

Talabalarining o‘zini o‘zi takomillashtirish tarkibiga o‘z-o‘zini tarbiyalash va o‘z-o‘zini o‘qitish kiradi.

O‘z-o‘zini tarbiyalash o‘qituvchining mutaxassis sifatida kasbiy o‘sishi, uning ijtimoiy-qadriyat va kasbiy fazilatlarini shakllantirishning mustahkam asosidir. Bo‘lajak pedagoglarning o‘z-o‘zini tarbiyalash faoliyatida asosiy yo‘nalishlar quyidagilardir: mafkuraviy va axloqiy o‘z-o‘zini tarbiyalash, uslubiy, maxsus, umumiy madaniy, psixologik va pedagogik.

Talabalarining o‘z-o‘zini o‘qitish ishlarini tashkil etishning samarali shakllariga quyidagilar kiradi: muammoli va nazariy seminarlar ishida ishtirok etish, jamoat ta‘limi nazariyasi va amaliyotini o‘rganish, muammolar bo‘yicha adabiyotlarni tematik tanlash, seminarlarga, amaliy mashg‘ulotlarga tayyorgarlik ko‘ra bilish, siyosiy bilimga ega bo‘lish, insholar yozish, o‘quv fanidan bilimlarni yangilash va boshqalar.

Agar talaba qobiliyatini hamda o‘z-o‘zini rivojlantirmas ekan, oliy ta‘lim muassasalari o‘quv jarayoni neytral yoki samarasiz bo‘lishi mumkin.

Buning uchun:

oliy ta‘lim muassasasi talabalar maqsadli bilim egallash ehtiyojiga ega bo‘lishi lozim;

muntazam ravishda talabalarda o‘z bilimlarini oshirish va yangilash zarurligini anglashi;

kasbiy psixologik tayyorgarlik va o‘zini takomillashtirishi;

o‘z-o‘zini o‘qitishning aniq belgilangan maqsadini qo‘yishi;

o‘z-o‘zini o‘qitish faoliyatini aniq rejalashtirishi;

mustaqil o‘qib, o‘rganishda kerakli adabiyotlarni to‘g‘ri tanlashi;

o‘rganilayotgan materialga ijodiy munosabatning mavjudligi;

o‘z-o‘zini o‘qitishni tashkil etish va amaliy faoliyat jarayonida pedagogik bilimlardan foydalanish bo‘yicha ixtiyoriy harakatlarning namoyon bo‘lishi;

bo‘lajak o‘qituvchilar uchun pedagogik nazorat va o‘z-o‘zini o‘qitishga rahbarlik qilish.

Yuqoridagilardan xulosa qilish mumkinki, talabalarda o‘z-o‘zini o‘qitish murakkab jarayon bo‘lib, bu talabada o‘z shaxsiyatining afzalliklari va kamchiliklarini, o‘zining bilim hamda tarbiyasi darajasini anglashini, kamchiliklarni tuzatish uchun o‘z dasturini rejalashtirishini va uni o‘z-o‘zini tashkil etish va o‘zini o‘zi boshqarish asosida izchil amalga oshirishi lozimligini ko‘rsatadi.

Tashkil etish – bu muntazam ravishda mehnatni, ish vaqtini, dam olishni tartibga solish demakdir. O‘z-o‘zini tashkil etish – inson tomonidan o‘z mehnatini, mehnat va

dam olish jarayonida o'z vaqtini tashkil etish sanaladi. O'z-o'zini tashkil etish faqat o'zini o'zi boshqarish asosida yaxshilanishi mumkin.

Oliy ta'lim muassasasida talabalarning o'z-o'zini tashkil etishi kompetensiyaviy yondashuvni talab etadi.

Mazkur savollarga javob berishdan oldin "kompetensiya" hamda "kompetensiyaviy yondashuv" tushunchalariga to'xtalib o'tamiz.

So'nggi yillarda ilmiy adabiyotlarda "kompetensiya" hamda "kompetentlilik" tushunchalari juda ko'p qo'llanilmoqda. "Kompetensiya" so'zi "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi"da "lot. "competo" – erishayapman, munosibman, loyiqman" deb izohlanadi.

I.V.Lyoxina, F.N.Petrova qarashlarida "kompetensiya" tushunchasi "tegishli", "bilgili bir sohani biluvchi", "to'liq huquqqa ega", "muayyan bir shaxs yoki korxonaning to'liq huquqqa egaligi", "shaxsning bilimlari va tajribalari atrofidagi masalalar" sifatida baholanadi.

"Kompetentlilik" tushunchasi o'z bilimlari va huquqlariga tayangan holda muayyan bir masalalarni hal etish va yecha olishga loyiqligi, fikr yurita olish malakasiga ega ekanligini bildiradi.

Psixologik nuqtai nazardan qaralganda, kompetentlik mutaxassisning bilimli bo'lishini, o'z kasbiga mos bo'lishini, malakasini, boy tajribaga ega bo'lishini, javobgarlikni, pedagogik faoliyatda jonbozligi, o'z sohasining ustasi bo'lishini hamda uning sirlarini chuqur bilishini bildiradi.

V.S.Merlin tomonidan "kompetentlik" tushunchasi – yo'naltirilgan, uddalay oladigan motivatsiya sifatida qaraladi, A.A.Leontyevning fikricha esa, kompetentlilik – bu ilg'or pedagogik jarayon hisoblanadi.

Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim talabalarda bilimni, o'z o'ziga baho berishni, mustaqillikni, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lishni, tashabbuskorlikni, informatsion hamda mediaresurslar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan o'z faoliyatida oqilona foydalana olishni, ongli ravishda kelgusidagi kasbiga mas'uliyat bilan yondashmoqni, sog'lom raqobat hamda umummadaniy ko'nikmalarni shakllantiradi. Bu esa, bo'lajak mutaxassislarda boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirishga zamin yaratadi.

Tahlil

Shaxs o'z hayotida shaxsiy, ijtimoiy, iqtisodiy va kasbiy munosabatlarga kirishishi, jamiyatda o'z o'rnini egallashi, duch keladigan muammolar yechimini hal etishi, eng muhimi, o'z sohasi, kasbi bo'yicha raqobatbardosh bo'lishi uchun zarur bo'lgan tayanch kompetensiyalarga ega bo'lishi lozim.

Pedagogik ta'limda kompetensiyalarga asoslangan yondashuvni amalga oshirish uning asosiy maqsadiga erishishiga ko'maklashadi, bu – mehnat bozorida raqobatbardosh, o'z kasbining asoslarini va yondosh faoliyat sohalarini yaxshi biladigan, o'z mutaxassisligi bo'yicha jahon standartlari darajasida samarali ishlashga qodir, doimiy kasbiy va ma'naviy o'sishga, ijtimoiy va kasbiy harakatchanlikka tayyor malakali, axloqli mutaxassislarni tayyorlashga yordam beradi.

Kompetensiyaviy yondashuv:

– sifatli va natijaviy kasbiy-pedagogik ta’lim va tarbiyaning metodologik asosidir (kompetensiyalar va kompetentlik – ta’lim-tarbiya jarayonining sifat ko‘rsatkichlaridir);

– talabalarining o‘zini o‘zi rivojlantirish jarayonini innovatsion boshqaruvga ilmiy yondashuv sanalib, uning asosida talabalarni kasbiy hamda boshqaruv faoliyatiga tayyorlash modellarini yaratish va kasbiy kompetentlikni shakllantirishning texnologiyalari yotadi;

– kasbiy-pedagogik ta’lim tizimida talabalar va o‘qituvchilarning kasbiy va shaxsiy kamolotining sifat ko‘rsatkichlari – kasbiy kompetentlikning tarkib topishi asosi bo‘lmish umumkasbiy, kasbiy, umummadaniy kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan boshqaruv jarayonini amalga oshirishga zamonaviy kompleks ilmiy yondashuvdir.

Kompetensiyaviy yondashuvning o‘ziga xos jihati – kompetensiyalarni ularning o‘zaro aloqalari, bog‘liqliklari, o‘zaro bir-birini to‘ldirishi – boyitishi bilan bog‘liqlikda qarab chiqilishi va aniqlanishi bo‘lib, bu uning amalga oshirilishi natijasini talaba egallashi lozim bo‘lgan kompetensiyalar tizimi sifatida tasavvur etish imkonini beradi.

Kompetensiyaviy yondashuvning xususiyati oliy ta’lim muassasasi talabasining kasbiy va shaxsiy rivojlanishi hamda malakasidan kelib chiqqan holda u egallashi lozim bo‘lgan kompetensiyalarning mavjudligida namoyon bo‘ladi.

Shunday kompetensiyalaridan biri – bu boshqaruv kompetensiyasidir.

Talabalarining o‘z-o‘zini tashkil etishi orqali ularda boshqaruvchanlik kompetensiyasi rivojlanib boradi. Kompetensiya hamda boshqaruvga doir kompetensiyalar, shuningdek, oliy ta’lim muassasasi talabalarida boshqaruvga doir kompetensiyani rivojlantirish shart-sharoitlari xususida to‘xtalib o‘tamiz.

Oliy ta’lim muassasalari talabalarini boshqaruv faoliyatiga tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvni tatbiq etish bugungi kunning ustuvor vazifasi sanaladi.

Zamonaviy sharoitda kompetensiyaviy ilmiy yondashuv kasbiy-pedagogik ta’limning zamonaviy talablariga javob beruvchi innovatsion tavsifga ega bo‘lib, oliy ta’lim muassasalarida bo‘lajak mutaxassislarni boshqaruvchanlik ko‘nikmalarini shakllantirishda ta’lim va tarbiyaning rolini oshirishga xizmat qiladi. Kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirishning mohiyati o‘quv va tarbiya jarayonini modernizatsiyalashda (ta’lim va tarbiyaning o‘zaro birgalikdagi harakati), uning sifat jihatidan o‘zgarishi, ta’lim va tarbiyaning ustuvor yo‘nalishi sifatida talabalarda bulg‘usi kasbiy faoliyatiga mas’uliyat hamda ongli intizomni shakllantirishda yaqqol namoyon bo‘ladi.

Oliy ta’lim tizimida talabalarining boshqaruv faoliyatiga tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning yangiligi quyidagilar bilan asoslanadi:

psixologik tayyorgarligi (atrofdagilar – kursdoshlari, ustozlari, boshqa kishilar bilan muomalasi; boshqalarga g‘amxo‘rliqi; madaniyatli so‘zlashuvi);

kasbiy tayyorgarlik (o‘zining mutaxassisligini, pedagogikani, psixologiyani o‘rganishi; turli metodlarni qo‘llay olishi);

shaxsiy rivojlanish (til bilish ko‘nikmasi; ilmiy-uslubiy, ma’naviy-ma’rifiy ishlardagi faolligi; turli tanlovlar hamda loyihalarda ishtirok etishi);

informatson kompetensiyasi (axborotlar bilan ishlay olish ko'nikmasi – vord, exzel hamda Power Paint dasturlari; media vositalar va texnologiyalardan maksimal darajada foydalanish);

ijtimoiy kompetensiyasi (tadbirlarda o'zini tutishi (rol ijro etishi, auditoriya va auditoriyadan tashqari vaqtlardagi nutqi, ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi);

ta'lim va tarbiya nazariyasi hamda amaliyotida stereotiplardan voz kechish.

Oliy ta'lim muassasasi talabalarida kelgusi boshqaruv faoliyatini to'g'ri tashkil etishga kompetensiyaviy yondashuvni tadbiriq etish va bu orqali ularda boshqaruv kompetensiyani takomillashtirishning zaruriyati nimada?

Boshqaruv kompetensiya – bu vazifalarni samarali bajarish uchun zarur bo'lgan kasbiy va shaxsiy qobiliyat ko'nikmalarining uyg'unligidir. Bu rahbarning kunlik sifatli natijalarga hamda muvafaqqiyatga erishadigan malaka va mexanizmlardir.

Boshqaruv kompetensiya o'qituvchining kasbiy kompetensiyasining ajralmas qismidir. Bu o'qituvchi – menejning o'z faoliyatining barcha tarkibiy qismlari (maqsadlari, tamoyillari, texnologiyalari va boshqalar)ga muvofiq talabalarni samarali boshqarishni tashkil etish uchun zarur bo'lgan ichki resurslari tizimini ifodalaydi.

Talaba shaxsida boshqaruv kompetensiyasini takomillashtirishning asosiy vazifalaridan biri – ularni kuzatishlar asnosida liderlik sifatlarini aniqlash, aniqlangan sifatarni turli metod hamda vositalar yordamida rivojlantirishdir.

Liderlik – bu shaxsning jamoa nomidan qaror qabul qilishi va harakat qilish huquqiga ega bo'lgan odamlar guruhining vakilidir.

Lider odamlarga ta'sir o'tkazishga va ularni o'z g'oyalari bilan ilhomlantirishga qodir shaxs sifatida qaraladi.

“Lider” va “rahbar” tushunchalarini aralastirmaslik juda muhimdir.

Rahbarlik va liderlik ikki xil tushunchadir. Rahbarlik odamlarni ishni to'g'ri qilishlariga, liderlik esa odamlarni to'g'ri ish qilishlariga qaratilgan. Amalda, qoida tariqasida, menejmentda ushbu ikki turdagi munosabatlarga mukammal rioya qilinmaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, menejnlarning muhim guruhi ko'p jihatdan yetakchilik fazilatlariga ega. Biroq, teskari variant haqiqiy hayotda kamroq uchraydi.

Xulosa

Liderlik - bu guruhning alohida a'zolari xatti-harakatlarining psixologik xarakteristikasi, rahbarlik esa guruhdagi munosabatlarning ijtimoiy xarakteristikasi va birinchi navbatda boshqaruv va bo'ysunish rollarini taqsimlash nuqtai nazaridir. Liderlikdan farqli o'laroq, rahbarlik jamiyat tomonidan tartibga solinadigan huquqiy jarayon sifatida faoliyat yuritadi. Biroq, ushbu farqlarga qaramay, rahbar ham, lider ham tashkilot xodimlarini rag'batlantirish, ularni muayyan vazifalarni hal qilishga yo'naltirish, ushbu vazifalarni hal qilish vositalariga g'amxo'rlik qilish bilan bog'liq bir xil turdagi muammolarni hal qilmoqda.

Rahbar - bu boshqalarning ishini boshqaradigan va uning natijalari uchun shaxsan javobgar bo'lgan shaxs hisoblanadi. Yaxshi rahbar bajarilayotgan ishlarga tartib va izchillik bilan yondoshadi. U bo'ysunuvchilar bilan o'zaro munosabatlarni ko'proq faktlar va belgilangan maqsadlar doirasida qo'radi.

Lider – odamlarni ruhlantiradi va xodimlarda g‘ayrat uyg‘otadi, ularga kelajak haqidagi tasavvurlarini beradi va ularning yangi sharoitga moslashishiga, o‘zgarish bosqichidan o‘tishiga yordam beradi.

Shuni ta’kidlash kerakki, liderlik vakolati 2 toifaga bo‘linadi: **shaxsiy fazilatlar** va **kasbiy ko‘nikmalar**. Birinchisi yetakchining individual xususiyatlarini ifodalaydi: hissiy intellekt, o‘ziga ishonch, empatiya va analitik qobiliyat. Kasbiy ko‘nikmalar boshqaruv faoliyatini, aloqa ko‘nikmalarini, qaror qabul qilish va boshqalarni rag‘batlantirish qobiliyatini, boshqaruv taktikasini, hamkorlikni, xodimlarga maqsad va vazifalarni belgilash va ularga erishishni ta’minlash qobiliyatini, vaqt va resurslarni samarali boshqarish qobiliyatini, biznes jarayonlarini bilish va tushunishni, kuchli va izchil jamoani yaratish qobiliyatini, ma’lumotlar va faktlarni tahlil qilish, qaror qabul qilish ko‘nikmalarini namoyish etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Е – М / 5 жилдли. Иккинчи жилд. А.Мадвалиев таҳрири остида. Таҳрир ҳайъати: Э.Бегматов ва бошқалар. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006. – 671 б.
2. Комлев Н.Г. Краткий словарь иностранных слов. – М.: Эксмо-Пресс, 2000. — 1308 с.
3. Толковый словарь Дмитриева. Средство // <https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/5131/средство>.
4. Мерлин В.С. Психология индивидуальности /Под ред. Е.А.Климова. – Воронеж. НПО “Модек”. 1996. – 448 с.
5. Леонтьев А.А. Психология общения. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Смысл, 1997. – 365 с.
6. Sanayeva S. Kompetensiyaviy yondashuv asosida bo‘lajak pedagoglarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirish. PhD dissertatsiya, Samarqand – 2020 y.
7. Sanayeva S. Kompetensiyaviy yondashuv asosida bo‘lajak pedagoglarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirish. PhD dissertatsiya, Samarqand – 2020 y.